

INGLIZ VA O‘ZBEK MATNLARIDA XIYAZM (CHIASMUS)NING LINGVOKULTUROLOGIK FUNKSIYALARI VA MADANIY MA’NO SHAKLLANISHIDAGI SIGNIFIKANT USLUBLARI

*Xaydarova Munira O‘tkir qizi,
Toshkent davlat transport universiteti tayanch doktoranti,
Oriental universiteti stajyor-o‘qituvchisi
muniraxaydarova3@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek matnlarida xiyazm (chiasmus)ning lingvokulturologik funksiyalari tahlil qilinadi. Xususan, xiyazm san’atining madaniy ma’no yaratishdagi ahamiyati va uning estetik ta’sirchanlikni kuchaytirishdagi o‘rni ko‘rib chiqiladi. Ingliz adabiyotida xiyazm ko‘proq ritorik kuch va siyosiy-nutqiy uslubda qo‘llanilsa, o‘zbek she’riyatida u ko‘pincha lirizm va milliy ruhni ifodalashda namoyon bo‘ladi. Maqolada ikki adabiyot namunalari qiyosiy tahlil asosida solishtirilib, umumiy va farqli jihatlar aniqlanadi. Xiyazm orqali til birliklari o‘zaro madaniy konnotatsiyalar yaratib, lingvokulturologik tafakkurni shakllantirishga xizmat qilishi asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari badiiy matnlardagi lingvostilistik va lingvokulturologik vositalarning ilmiy talqiniga yangi yondashuvlarni taklif etadi.

Kalit so‘zlar: xiyazm, badiiy matn, tasirchanlik, estetika, adabiy san’at, lingvokulturologiya, stilistik tahlil.

Abstract. This article analyzes the linguocultural functions of chiasm (chiasmus) in English and Uzbek texts. In particular, the importance of the art of chiasm in creating cultural meaning and its role in enhancing aesthetic impressionability are considered. In English literature, chiasm is used in a more rhetorical power and Politico-oratory style, while in Uzbek poetry it is often manifested in the expression of lyricism and national spirit. In the article, the samples of the two literature are compared on the basis of comparative analysis, and general and different aspects are determined. It is based on the fact that language units, through chiasm, create cross-cultural connotations and serve to form linguocultural thinking. The results of the study offer new approaches to the scientific interpretation of linguistic and linguocultural means in artistic texts.

Keywords: chiasm, artistic text, Impressionism, aesthetics, literary art, linguoculturology, stylistic analysis.

Xiyazm termini XIX asrda lingvistika faniga kirib kelgan bo‘lsa-da, uning mazmuni qadimdan buyon, xususan diniy manbalarda keng uchraydi va antimetabola, antimetatezis hamda antimetalepsis kabi tushunchalar bilan bog‘langan. Ushbu figura til birliklarini parallel tarzda joylashtirishi bilan birga, ma’no qarama-qarshiligi hamda sabab-oqibat munosabatini kuchaytiradi. Aslida xiyazmning asosiy xususiyati AB/BA shaklidagi simmetrik tuzilishdir, biroq badiiy matnda u murakkabroq uslubiy variantlarda ham namoyon bo‘lishi mumkin. Masalan, “vatanim menga nima berdi deb emas , men vatanimga nima berdim deb yasha” kabi misolda so‘zlarning simmetrik

shaklda o‘rin almashinishi va ma‘no o‘zgarishiga uchrayotganligini ta‘sirli uslubda berilayotganini ko‘rishimiz mumkin.

Bizning fikrlash uslublarimiz, muammolarni hal qilish va mahsulot yaratish jarayonimizga katta ta‘sir ko‘rsatadi hamda aql-idrokimiz qanday ishlashini aks ettiradi [1].

Xiyazmlar — bu teskari tartibda til birliklarini takrorlashdan iborat bo‘lgan nutqiy san‘at shakllaridir. U klassiklar tomonidan yunoncha χ harfiga o‘xshashligi sababli shu nom bilan atalgan, chunki bu harf xochni ifodalaydi “Chiazmus” atamasi ritorikaga xosdek tuyulsa-da, aslida bu uslub hamma uchun tanish bo‘lib, masalan, quyidagi maqollarda yoki mashhur iqtiboslarda uchraydi: *yeyish uchun yashama, yashash uchun ye yoki yurt senga nima bera olishi haqida emas, sen yurt uchun nima qila olishing haqida o‘yla* [2].

Xiyazm (chiasmus) qadimiy ritorik san‘at sifatida antik davr manbalarida o‘z ifodasini topgan. Aristotel va Kvintilian kabi klassik ritorikachilar bu figurani nutqning ta‘sirchanligini oshirishda muhim vosita sifatida baholaganlar. Ularning ta‘rifida chiasmusning asosiy xususiyati – elementlarning o‘zaro teskari tartibda joylashuvi va shu orqali mantiqiy hamda emotsional urg‘u berilishidir [3]. Qadimiy diniy matnlarda va falsafiy risolalarda bu figura keng qo‘llanilib, qarama-qarshi tushunchalar orqali tinglovchi yoki o‘quvchiga kuchli psixologik ta‘sir ko‘rsatgan.

XIX asrdan boshlab chiasmus lingvistik termin sifatida ilmiy muomalaga kirib, stilistika va adabiyotshunoslik doirasida muntazam tadqiq qilina boshlandi. G‘arb adabiyotshunosligida, xususan, ingliz tilidagi izlanishlarda chiasmus ko‘proq siyosiy nutqlar, ritorik chiqishlar hamda badiiy matnlarda estetik ta‘sirchanlikni kuchaytiruvchi vosita sifatida o‘rganilgan [4]. Shu bilan birga, u ko‘pincha antitezis va parallelizm bilan bog‘liq holda tahlil qilinib, matnda muvozanat, qarama-qarshilik va sababiy bog‘lanishlarni hosil qiluvchi konstruktiv birlik sifatida tavsiflanadi.

O‘zbek adabiyotida esa chiasmus atamasi bevosita keng qo‘llanmagan bo‘lsa-da, she‘riyatda uning mazmuniy va strukturaviy ko‘rinishlari tez-tez uchraydi. Mumtoz she‘riyatda zid ma‘noli tushunchalarning simmetrik tarzda joylashtirilishi orqali lirizm va badiiy obrazlilik kuchaytirilgan [5]. Zamonaviy o‘zbek she‘riyatida ham chiasmus o‘zining emotsional va lingvostilistik vazifalari bilan madaniy ma‘nolarni shakllantirishda muhim o‘rin tutadi [6].

So‘nggi yillarda lingvokulturologik yondashuv asosida chiasmusning nafaqat stilistik, balki madaniy ma‘no yaratishdagi funksiyalari ham e‘tiborga olinmoqda. Chunki qarama-qarshi tushunchalarning teskari tartibda joylashtirilishi milliy mentalitet, estetik qadriyatlar va madaniy konnotatsiyalarni yuzaga chiqaradi. Bu jihatdan ingliz va o‘zbek adabiyotidagi chiasmusni qiyosiy tahlil qilish, uning lingvokulturologik xususiyatlarini ochib berish nafaqat tilshunoslik, balki madaniyatshunoslik va tarjimashunoslik uchun ham dolzarb hisoblanadi.

Shunday qilib, mavjud tadqiqotlar chiasmusning ritorik va stilistik jihatlarini o‘rgangan bo‘lsa-da, uning ingliz va o‘zbek she‘riyati kontekstida lingvokulturologik tahliliga yetarlicha e‘tibor berilmagan. Mazkur maqola aynan shu ilmiy bo‘shliqni to‘ldirishga, chiasmusning madaniy ma‘no shakllanishidagi ahamiyatini aniqlashga xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqotning metodologik asosini qiyosiy-tahliliy va lingvokulturologik yondashuv tashkil etadi. Xiyazmning (chiasmus) ingliz va o‘zbek she‘riyatida qo‘llanishi, ularning semantik yuklamalari hamda madaniy ma‘no shakllanishidagi funksional o‘rni aniqlashda quyidagi bosqichlardan foydalanildi:

1. *Matn tanlash va korpus shakllantirish*. Ingliz she‘riyatidan U.Bleyk, T.S.Eliot, U.Shekspir kabi shoirlar asarlaridan namunalar hamda o‘zbek adabiyotidan A.Navoiy, G.G‘ulom, E.Vohidov va boshqa ijodkorlarning matnlari qiyosiy korpus sifatida tanlab olindi.

2. *Lingvopoetik tahlil*. Tanlangan matnlardagi xiyazm namunalarining poetik xususiyatlari, ularning obrazlilik darajasi, estetik ta‘sir kuchi hamda badiiy matn ichidagi sintaktik-funksional o‘rni aniqlanadi.

3. *Lingvokulturologik yondashuv*. Xiyazmlar orqali madaniy qadriyatlarning aks etishi, xalq mentaliteti, milliy timsollar va ramzlarning semantik ifodalanish jarayoni tahlil qilinadi.

4. *Qiyosiy tahlil*. Ingliz va o‘zbek she‘riyatidagi xiyazmning qo‘llanish usullari, madaniy konnotatsiyalari hamda funksional o‘xshash va farqli jihatlari aniqlanadi.

5. *Diskursiv tahlil elementlari*. She‘riy matnlarning konteksti va ularning o‘quvchi ongida uyg‘otadigan madaniy-assotsiativ bog‘lanishlari ham ko‘rib chiqiladi.

Tadqiqot davomida deskriptiv, qiyosiy-tahliliy, interpretativ usullardan foydalanildi. Metodologik jihatdan H. Gardnerning “Multiple Intelligences Theory” (1999) [7], M.Dubremetzning chiasm bo‘yicha ilmiy qarashlari (2013) [8], hamda lingvokulturologiya bo‘yicha mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning ishlari tayanch nuqta sifatida tanlandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, xiyazm (chiasmus) ingliz va o‘zbek she‘riyatida turli lingvopoetik va lingvokulturologik funksiyalarni bajaradi. Ingliz she‘riyatida u, asosan, qarama-qarshi tushunchalarni kuchaytirish, dramatik ta‘sirni oshirish hamda individual poetik uslubni shakllantirishda qo‘llaniladi. Masalan, T.S.Eliot va U.Shekspir asarlarida xiyazm o‘quvchi e‘tiborini semantik keskinlikka qaratish vositasi sifatida xizmat qiladi.

O‘zbek she‘riyatida esa xiyazm ko‘proq ramziy ma‘no, madaniy timsollar va xalqona qarashlarni ifodalashda muhim rol o‘ynaydi. A.Navoiyning asarlarida bu uslub estetik uyg‘unlik yaratish, milliy qadriyatlarni badiiy shaklda ko‘rsatish bilan uzviy bog‘liqdir. Shuningdek, zamonaviy shoirlarda ham xiyazm poetik tajriba vositasi sifatida ishlatilmoqda.

Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, ingliz va o‘zbek she‘riyatida xiyazmlar tuzilishi jihatidan o‘xshash bo‘lsa-da, ularning semantik yuklamasi va madaniy ma‘no shakllantirishdagi funksiyalari turlicha. Ingliz she‘riyatida individualizm va dramatism kuchli bo‘lsa, o‘zbek she‘riyatida milliylik, ramziylik va estetik uyg‘unlik yetakchi o‘rin egallaydi.

Bu farqlar, bir tomondan, madaniy an‘analarning o‘ziga xosligi bilan bog‘liq bo‘lsa, ikkinchi tomondan, poetik tafakkurning rivojlanish bosqichlarini ham ko‘rsatadi [9].

Natijalar shuni tasdiqlaydiki, xiyazm lingvokulturologik tahlil uchun samarali mezon bo‘lib, adabiyotshunoslikda ham, tarjimashunoslikda ham qo‘llanishi mumkin.

Shuningdek, tadqiqot ko'rsatdiki, xiyazm nafaqat poetik vosita, balki madaniy ma'no shakllanishining muhim konstruktiv usuli sifatida ham baholanishi lozim. Shu bois, mazkur figura lingvistik va madaniy tadqiqotlarda alohida ilmiy ahamiyatga ega.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatdiki, xiyazm (chiasmus) ingliz va o'zbek she'riyatida o'ziga xos lingvopoetik va lingvokulturologik funksiyalarga ega. Ingliz she'riyatida u, asosan, semantik qarama-qarshilikni kuchaytirish, dramatik ta'sir yaratish hamda individual poetik uslubni shakllantirishda qo'llaniladi. O'zbek she'riyatida esa xiyazm milliy ramzlar, xalqona qarashlar va estetik uyg'unlikni ifodalash vositasi sifatida namoyon bo'ladi.

Qiyosiy tahlil natijalari shuni anglatadiki, ikki adabiyotda ham strukturaviy o'xshashlik mavjud bo'lsa-da, madaniy ma'no shakllanishida sezilarli farqlar mavjud. Ingliz she'riyatida individualizm va dramatism ustun bo'lsa, o'zbek she'riyatida milliylik, timsollilik va ruhiy-estetik uyg'unlik yetakchilik qiladi.

Mazkur tadqiqot, shuningdek, o'zbek va ingliz adabiyotida badiiy san'atlarning lingvistik hamda madaniy asoslarini o'rganishda yangi istiqbollarni ochib beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Kao C. *Exploring the relationships between analogical, analytical, and creative thinking // Thinking Skills and Creativity*. – 2014. – Vol. 13. – Pp. 80–88.

2. Dubremetz M. Chiasmusning lingvistik va ritorik tahlili // Uppsala universiteti, Lingvistika va filologiya kafedrası. – Uppsala, Shvetsiya.

3. Aristotle. *On rhetoric: A theory of civic discourse* (G. A. Kennedy, Trans.). Oxford University Press (2007).

4. Dubremetz, M. *Automatic discovery of chiasmus in texts*. Uppsala: Uppsala University (2013).

5. Jo'rayev N. *Navoiy poetikasida badiiy san'atlar*. Toshkent: Ma'naviyat.

6. Yusupov O. *O'zbek she'riyati va lingvopoetika masalalari*. Toshkent: Akademnashr (2018).

7. Gardner H. *Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century*. New York: Basic Books (1999).

8. Dubremetz M. *Automatic Discovery of Chiasmus in Texts*. Uppsala University (2013).

9. Karasik V.I. *Yazykovoy krug: lichnost', kontsepty, diskurs*. Volgograd: Peremena (2002).